

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA A SÍNDROME HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO (SHEG)

The Importance of the Nurse in the Care of Pregnancy-Specific Hypertensive Syndrome (SHEG)

La Importancia del Enfermero en el Cuidado del Síndrome Hipertensivo Específico del Embarazo (SHEG)

Artigo de Revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13928428

/Recebido: 22/09/2024 | Aceito: 10/10/2024 | Publicado: 14/10/2024

Daiane Carvalho da Silva
Graduando em curso de enfermagem
Unama faculdade da Amazônia, Boa Vista – RR, Brasil
E-mail: daiannecarvalho10@hotmail.com

Patrícia Alves Reis
Graduando em curso de enfermagem
Unama faculdade da Amazônia, Boa Vista – RR, Brasil
E-mail: patriciareis2328@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) system.

RESUMO

A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) é uma condição não fisiológica que afeta as gestantes, representando uma das principais causas de mortalidade materna e perinatal. O objetivo desse estudo é compreender a atuação do enfermeiro na assistência à gestante com hipertensão arterial, que envolve a realização de um acompanhamento cuidadoso e sistemático, visando garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica. Dados da literatura evidenciaram que uma assistência pré-natal adequada, combinada com a capacitação do enfermeiro e suas habilidades e atitudes, possibilita uma orientação precisa às gestantes sobre os sinais e sintomas da SHEG. Essa abordagem permite a identificação precoce da síndrome, facilitando a implementação de medidas preventivas para evitar complicações secundárias e garantir um tratamento eficaz. Assim, o foco na segurança e bem-estar tanto da mãe quanto do bebê é assegurado, promovendo uma gestação saudável e um parto seguro. Ao compreenderem profundamente os desafios e complexidades associados à SHEG, os profissionais de enfermagem estão equipados para oferecer uma assistência de qualidade, que visa não apenas ao manejo eficaz da condição, mas também ao bem-estar físico, emocional e psicossocial da gestante e do feto. Ao integrar o conhecimento clínico com

compaixão e empatia, os enfermeiros desempenham um papel essencial na garantia de resultados positivos para mães e bebês afetados por essa síndrome.

Palavras-chave: Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação - SHEG; Gestante Hipertensa; Enfermagem; Assistência de Enfermagem.

ABSTRACT

Pregnancy-Specific Hypertensive Syndrome (SHEG) is a non-physiological condition that affects pregnant women, representing one of the main causes of maternal and perinatal mortality. The objective of this study is to understand the role of the nurse in the care of pregnant women with hypertension, which involves careful and systematic monitoring to ensure the health of both the mother and the baby during pregnancy. This is a bibliographic review research. Literature data showed that adequate prenatal care, combined with the nurse's training, skills, and attitudes, enables precise guidance to pregnant women about the signs and symptoms of SHEG. This approach allows for early identification of the syndrome, facilitating the implementation of preventive measures to avoid secondary complications and ensure effective treatment. Thus, the focus on the safety and well-being of both the mother and the baby is ensured, promoting a healthy pregnancy and a safe delivery. By deeply understanding the challenges and complexities associated with SHEG, nursing professionals are equipped to provide quality care that aims not only at the effective management of the condition but also at the physical, emotional, and psychosocial well-being of the pregnant woman and the fetus. By integrating clinical knowledge with compassion and empathy, nurses play an essential role in ensuring positive outcomes for mothers and babies affected by this syndrome.

Keywords: Pregnancy-Specific Hypertensive Syndrome – SHEG; Hypertensive Pregnant Woman; Nursing; Nursing Care.

RESUMEN

El Síndrome Hipertensivo Específico del Embarazo (SHEG) es una condición no fisiológica que afecta a las gestantes, representando una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal. El objetivo de este estudio es comprender el papel del enfermero en la asistencia a la gestante con hipertensión arterial, que implica la realización de un seguimiento cuidadoso y sistemático, con el fin de garantizar la salud de la madre y del bebé durante el embarazo. Se trata de una investigación de revisión bibliográfica. Los datos de la literatura evidenciaron que una asistencia prenatal adecuada, combinada con la capacitación del enfermero y sus habilidades y actitudes, permite una orientación precisa a las gestantes sobre los signos y síntomas del SHEG. Este enfoque permite la identificación temprana del síndrome, facilitando la implementación de medidas preventivas para evitar complicaciones secundarias y garantizar un tratamiento eficaz. Así, se asegura el enfoque en la seguridad y el bienestar tanto de la madre como del bebé, promoviendo un embarazo saludable y un parto seguro. Al comprender profundamente los desafíos y complejidades asociados al SHEG, los profesionales de enfermería están equipados para ofrecer una asistencia de calidad, que no solo se centra en el manejo eficaz de la condición, sino también en el bienestar físico, emocional y psicosocial de la gestante y del feto. Al integrar el conocimiento clínico con compasión y empatía, los enfermeros desempeñan un papel esencial en la garantía de resultados positivos para madres y bebés afectados por este síndrome.

Palabras clave: Síndrome Hipertensiva Específica del Embarazo – SHEG; Gestante Hipertensa; Enfermería; Asistencia de Enfermería.

INTRODUÇÃO

A gestação é um período marcado por uma série de alterações fisiológicas e físicas no corpo da mulher, desde o início até o nascimento do bebê. Dentro desse contexto, a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) emerge como uma condição não fisiológica que afeta as gestantes, representando uma das principais causas de mortalidade materna e perinatal (Costa; Vieira; Mendes, 2021).

A SHEG é uma complicação que está associada à pressão arterial elevada. Também conhecida como pré-eclâmpsia, essa condição pode afetar tanto a mãe quanto o feto, podendo levar a complicações graves se não for tratada adequadamente. Esta Síndrome costuma se manifestar após 20 semanas de gestação e pode ser caracterizada por sintomas como hipertensão arterial, presença de proteínas na urina, edema e distúrbios na função hepática e renal (Abrahão et al., 2020).

Atualmente a SHEG tem como fatores de risco: idade materna avançada, etnia, histórico pessoal e familiar de condições hipertensivas, diabetes gestacional, entre outros. É essencial que o enfermeiro se envolva ativamente no cuidado das gestantes desde o início do período gestacional, oferecendo apoio durante as consultas de pré-natal. Esse acompanhamento deve ser realizado de maneira criteriosa ao longo de todo o ciclo gravídico-puerperal, visando prevenir potenciais complicações (Da Silva et al., 2023).

Além disso, o enfermeiro deve orientar a gestante sobre a importância do controle da pressão arterial, da dieta adequada, da prática de exercícios físicos moderados e da necessidade de comparecer regularmente às consultas pré-natais. Também é importante monitorar os sinais de pré-eclâmpsia, como inchaço, dor de cabeça, visão turva e proteinúria (Guidão et al., 2020).

Durante o trabalho de parto e parto, o enfermeiro deve estar atento a possíveis complicações relacionadas à hipertensão arterial, como a eclâmpsia. Ele deve monitorar

continuamente a pressão arterial da gestante, sua evolução e a saúde do feto, além de garantir um ambiente tranquilo e seguro para o parto. Após o parto, a enfermagem deve continuar acompanhando a gestante hipertensa, orientando sobre os cuidados com a pressão arterial, a amamentação e a recuperação pós-parto. É essencial que a gestante tenha um acompanhamento contínuo e multidisciplinar para prevenir complicações e garantir uma gravidez saudável e segura

(Gomes; Sampaio 2022).

O objetivo desse estudo é compreender a atuação do enfermeiro na assistência à gestante com hipertensão arterial, que envolve a realização de um acompanhamento cuidadoso e sistemático, visando garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. É fundamental realizar uma avaliação completa da paciente, incluindo a medição da pressão arterial, avaliação de sintomas e exames complementares, mediante a esse cenário, se faz relevante se aprofundar em pesquisas que abordem o tema, dessa forma a pesquisa bibliográfica ajudará a observar diferentes situações que envolvem a atuação do enfermeiro frente a SHEG (De Lima et al., 2023).

METODOLOGIA

Característica da Pesquisa

A pesquisa de revisão bibliográfica é uma metodologia amplamente utilizada na investigação científica, em suma, desempenha um papel fundamental no avanço do conhecimento científico, fornecendo uma síntese crítica e abrangente do estado atual da literatura (Batista; Kumada, 2021). Esta revisão teve por finalidade, compilar os dados de diversos artigos publicados nas principais bases de pesquisa acadêmica nos últimos 4 anos, onde foram utilizadas as palavras-chaves: Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação; SHEG; Gestante Hipertensa; Enfermagem; Assistência de Enfermagem.

A metodologia empregada para a elaboração desta pesquisa foi qualitativa, buscando garantir a veracidade e a profundidade das informações apresentadas sobre a temática em questão. A fundamentação desta pesquisa bibliográfica consistiu na análise de livros, teses, artigos e outros documentos disponíveis online, os quais contribuíram para a investigação do problema proposto no estudo.

É importante destacar que as fontes de pesquisa constituem o conjunto de materiais consultados para obter informações sobre o tema de interesse. No presente caso, foram utilizados artigos específicos sobre a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG).

Participantes do Estudo

Não houve participantes neste estudo, uma vez que se trata de uma pesquisa bibliográfica, e não de um estudo de caso. Não foram realizadas entrevistas com indivíduos, sendo apenas realizada a busca por artigos publicados em bases de dados científicas disponíveis na internet.

Critérios de Inclusão

Artigos publicados nos últimos 4 anos (2020 a 2024); Artigos com relevância temática para o desenvolvimento do projeto; Artigos publicados na base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO); Artigos publicados na base de dados Google Acadêmico; Artigos publicados em Língua Portuguesa Brasileira.

Critérios de Exclusão

Artigos obsoletos publicados nos anos anteriores a 2020; Artigos com irrelevância temática para o desenvolvimento do projeto; Artigos publicados fora das principais bases de dados acadêmicas; Artigos de má qualidade metodológica ou materiais que não atendem a padrões aceitáveis de rigor científico; Artigos publicados em língua estrangeira.

Aspectos Legais

Ao realizar esta revisão bibliográfica, foram respeitados os direitos autorais dos autores das obras consultadas, evitando plágio e garantindo que o trabalho seja ético e transparente. Esta pesquisa foi conduzida de acordo com os mais altos padrões éticos, respeitando os princípios de beneficência, não maleficência, justiça e autonomia.

“Assim, o plagiador é, antes de tudo, um oportunista que se beneficia das vantagens de participar da comunidade acadêmica sem, no entanto, contribuir para sua legitimidade e capaz de ameaçá-la com o simples fato de obter vantagens para si.” Marcos Wachowicz. (Mateus; Silva; Silva, 2020).

Motivação

É crucial reconhecer a importância de adquirir conhecimento sobre a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG), especialmente para a equipe de enfermagem, que desempenha um papel central na assistência à gestante, desde o pré-natal até o pós-parto. O domínio desse tema é essencial para garantir uma abordagem holística e qualificada, que contribua para a prevenção, o diagnóstico precoce e o manejo adequado dessa condição, visando a saúde materna e fetal.

Durante a jornada acadêmica, surgiu a sede por conhecimento na área de saúde materna

e neonatal, um campo frequentemente negligenciado por profissionais de enfermagem. Esse tema não apenas envolve o cuidado de uma vida, mas sim de duas, integrando o binômio mãe-filho. Reconheci a importância crítica de compreender profundamente essa área para fornecer uma assistência de qualidade, abrangente e compassiva, que promova o bem-estar tanto da gestante quanto do recém-nascido.

Justificativa

Dada a carência de estudos recentes que abordem adequadamente o tema em questão, torna-se essencial a realização desta pesquisa de revisão da literatura. Seu propósito é proporcionar aos profissionais de enfermagem uma melhor qualificação, visando garantir o bem-estar tanto da mãe quanto do feto. Assim, busca-se preencher essa lacuna no conhecimento e fornecer subsídios para uma prática clínica mais embasada e eficiente.

Dessa forma, acredita-se que os resultados desta pesquisa poderão ser de grande valia para os profissionais enfermeiros, capacitando-os na elaboração de diagnósticos precisos e na implementação de intervenções de enfermagem eficazes no contexto da saúde materna e neonatal, especialmente relacionadas à Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG).

Relevância

No âmbito dos cuidados às gestantes com quadro hipertensivo, este estudo busca contribuir para a elaboração de ações preventivas visando mitigar os riscos para a mãe e o bebê, promovendo um parto e nascimento saudáveis para ambos. Ademais, almeja-se colaborar com propostas de medidas eficazes para lidar com a hipertensão gestacional, com foco na integração e humanização das práticas de cuidado.

Por fim, este estudo pretende enriquecer a literatura científica sobre a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG), ao oferecer dados que servirão de base para pesquisas futuras. Além disso, busca-se estimular os futuros enfermeiros a refletirem sobre o papel crucial que desempenham no cuidado das gestantes com hipertensão arterial, incentivando uma atuação profissional mais consciente e eficaz nesse contexto.

Coleta de Dados

Inicialmente, a coleta de dados foi feita nas bases científicas, onde foram aplicados os

critérios de elegibilidade e a análise dos dados, os artigos que atenderem aos requisitos estabelecidos, serão selecionados como parte integrante da amostra final desta revisão.

A coleta dos dados foi realizada durante os meses de janeiro a junho de 2024, seguindo um processo rigoroso de seleção para esta pesquisa.

Tratamento de Dados

A princípio, os artigos foram selecionados com base na leitura dos títulos, seguida pela análise dos resumos. Posteriormente, os estudos que atenderam aos critérios de inclusão foram lidos na íntegra, enquanto os que não se enquadraram foram excluídos. Por fim, foram produzidas resenhas críticas dos artigos selecionados, contribuindo para uma análise detalhada e fundamentada dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização das buscas efetivas nas bases de dados supracitadas os resultados dos artigos pesquisados, reunidos no quadro 1, evidenciam que o ano com maior número de publicações relacionadas ao tema foi 2023 (40%), em seguida, os anos com proporções semelhantes de publicações foram 2020 e 2022, ambos com 20%. Por outro lado, os anos com menor quantidade de publicações foram 2021 (10%) e 2024 (10%).

Vale ressaltar que esta é uma pesquisa atualizada, uma vez que se restringiu à análise de artigos publicados nos últimos quatro anos.

Quadro 1. Artigos selecionados de acordo com o título, autor(es), periódico, ano de publicação e principais resultados e objetivos.

Nº	Título do Artigo	Autor(es)	Periódico	Ano de Publicação	Principais Resultados e Objetivos
1	Atuação do enfermeiro junto a gestante hipertensa na Estratégia de Saúde da Família.	Almeida, L.D.S., et al.	CONTRIBUCIO N ES A LAS CIENCIAS SOCIALES	2024	O objetivo do estudo foi traçar um plano de ação para orientar a equipe de saúde na prevenção da hipertensão específica da gravidez.

2	Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação: conhecimento da gestante e a atuação da enfermagem durante o pré-natal: uma revisão narrativa da literatura.	Rabelo, A.C.S.	Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Enfermagem da Escola de Ciências Sociais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.	2023	Análise da literatura sobre o conhecimento das gestantes acerca da SHEG e a atuação do profissional enfermeiro frente às gestantes com SHEG.
3	Assistência de Enfermagem a Gestante com Diagnóstico de Hipertensão na Atenção Primária a Saúde: Uma Revisão Integrativa.	De Lima, M.C.C., al.	REVISTA FOCO	2023	Apontar o papel do enfermeiro na assistência à gestante com diagnóstico de hipertensão, bem como investigar na literatura os impactos dessa atividade para o paciente.
4	Perfil clínico e epidemiológico de mulheres que receberam diagnóstico de síndrome hipertensiva na gestação.	Dorner, A. et al.	Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR	2023	Analisar o perfil clínico e epidemiológico de mulheres que receberam diagnóstico de síndrome hipertensiva na gestação.
5	Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem para Puérperas e Neonatos diante de agravos relacionados a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação.	Ferraz, A.L.P.	UFMA	2023	Esta pesquisa objetivou descrever diagnósticos e intervenções de enfermagem voltados para puérperas e neonatos com complicações decorrentes da SHEG fundamentados na Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE).
6	Fatores relacionados a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG).	Da Silva, R.F., et al.	Revista Coopex	2023	O objetivo no estudo foi discutir sobre os principais fatores de risco relacionados à ocorrência das síndromes hipertensivas na gestação.
7	Revisão integrativa: diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia.	Gomes, P.C.S.; Sampaio, V.R.E.	RES-Revista Eletrônica em Saúde	2022	Identificar a pré-eclâmpsia durante a consulta de pré-natal, evitando uma gestação de alto risco precocemente e, portanto, uma evolução positiva do binômio mãe-filho e um parto seguro e sem complicações.
8	Fatores de risco das	Henriqu	Research,	2022	Descrever e delimitar

	síndromes hipertensivas específicas da gestação: revisão integrativa da literatura.	es, K.G.G., et al.	Society and Development		possíveis fatores de risco para o desenvolvimento de SHEG de acordo com achados da literatura.
9	A assistência do enfermeiro à gestante com doença hipertensiva específica da gestação.	Zorzal, J.E.R.; Medeiros, K.C.D.S.; Cabral, P.E.	Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.	2022	O objetivo deste trabalho foi descrever a atuação do enfermeiro na prevenção das síndromes hipertensivas que acometem as mulheres durante o período gestacional.
10	A Importância do Enfermeiro na Prevenção da Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação.	Costa, D.M.A.; Vieira, P.R.D.A.; Mendes, M.C.	SAÚDE & CIÊNCIA EM AÇÃO	2021	O objetivo desta revisão literária é analisar a importância do enfermeiro na prevenção e cuidados a gestantes com síndromes hipertensivas.
11	Atuação do enfermeiro a pacientes portadoras de Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação.	Abrahão, A.C.M., et al.	Rev. Cient. da Esc. Estadual de Saúde Pública de Goiás "Candido Santiago"	2020	O objetivo deste trabalho foi analisar a relevância da atuação do enfermeiro no cuidado de gestantes portadoras da referida síndrome, destacando os direcionamentos dados por órgãos regulamentadores quanto à prática.
12	Assistência de enfermagem no cuidado às gestantes com complicações da síndrome hipertensiva gestacional: uma revisão bibliográfica.	Guidão, N.D.B.N., et al.	Revista Recien	2020	Analisar como o enfermeiro (obstetra) pode oferecer uma assistência às gestantes com complicações da síndrome hipertensiva gestacional.
13	Perfil clínico-epidemiológico de gestantes diagnosticadas com SHEG durante o pré-natal	Viana, G.M.	Monografia (Graduação) – Curso de Enfermagem, Universidade Estadual do Maranhão	2020	Analisar o perfil clínico-epidemiológico de gestantes diagnosticadas com síndrome hipertensiva específica da gestação durante o pré-natal.

Fonte: Quadro produzido pelas autoras, 2024.

Pode-se afirmar que as síndromes hipertensivas ocorrem em aproximadamente 5-10% de todas as gestações no Brasil. Estudos revelam que, em algumas UTIs obstétricas no país, as internações devido a complicações relacionadas à hipertensão na gestação podem alcançar até 90% dos casos. Dados indicam que essas síndromes ocupam o segundo lugar no ranking das

principais causas de mortalidade materna, ficando atrás apenas das hemorragias. Elas são responsáveis por cerca de 14% dos óbitos maternos globalmente, com índices que podem chegar a até 22% na América Latina (Abrahão et al., 2020).

No Brasil, a assistência pré-natal para gestantes no Sistema Único de Saúde (SUS) é atualmente oferecida por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), essa abordagem integra acolhimento, cuidado, educação em saúde e humanização. A gravidade da hipertensão gestacional pode causar danos irreversíveis tanto para a mãe quanto para o bebê. Portanto, um diagnóstico precoce e a implementação rápida das intervenções necessárias aumentam significativamente as chances de uma gestação sem complicações, dessa forma, a atuação do enfermeiro torna-se essencial durante o pré-natal (Viana, 2020).

Embora existam desafios significativos no diagnóstico precoce da SHEG, como por exemplo o início tardio do pré-natal por parte das gestantes e a ausência de uma busca ativa por parte das Unidades Básicas de Saúde da Família, esses obstáculos tornam o diagnóstico precoce particularmente desafiador. Para superar essas dificuldades, é essencial que a equipe de saúde se dedique a oferecer um acolhimento cuidadoso e uma avaliação abrangente das pacientes. A atuação proativa e a qualidade na escuta das gestantes são fundamentais para melhorar a detecção precoce e a gestão eficaz da condição (De Lima et al., 2023).

Dados da literatura indicam que é imprescindível destacar o papel do enfermeiro na prevenção da doença hipertensiva da gravidez, o qual deve ser realizado por meio da conscientização da gestante. Durante uma consulta de enfermagem, o enfermeiro deve adotar medidas para evitar a progressão do quadro ao avaliar uma paciente com essa condição. Nesse contexto, é fundamental orientar a paciente a permanecer em decúbito lateral esquerdo pelo maior tempo possível, além de seguir uma dieta rica em proteínas e pobre em sódio. Ademais, é essencial realizar uma avaliação do desenvolvimento fetal e manter a equipe alerta para possíveis emergências (Almeida et al., 2024).

Identificar os fatores de risco e complicações decorrentes da SHEG é crucial para a prevenção, diagnóstico precoce e manejo eficaz dessa condição que pode representar uma ameaça significativa à saúde materna e fetal. Os fatores de risco incluem histórico pessoal ou familiar de hipertensão, obesidade, gravidez múltipla, gestação em idade avançada, entre outros. Compreender esses fatores permite aos profissionais de saúde identificar gestantes em maior risco de desenvolver SHEG e implementar estratégias preventivas adequadas, como

monitoramento mais frequente da pressão arterial e estilo de vida saudável (Ferraz, 2023).

Estudos recentes evidenciaram que diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da Síndrome Hipertensiva nas gestantes, dentre eles estão condições socioeconômicas precárias, baixa escolaridade e comportamentos de risco, como por exemplo o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, aspectos relacionados à saúde da mãe, como o peso antes e durante a gravidez, bem como deficiências no acompanhamento pré-natal, também são determinantes significativos para o surgimento dessa condição (Costa; Vieira; Mendes, 2021).

Sabe-se que o Diabetes Gestacional é um fator de risco significativo para a SHEG, e quando ocorre em conjunto com outras condições durante a mesma gestação, contribui para um maior comprometimento da saúde materno-fetal. A pré-eclâmpsia, por sua vez, é uma condição relevante nesse contexto, manifestando-se de forma insidiosa, geralmente com o aumento dos níveis pressóricos a partir da 20ª semana de gestação, acompanhada de proteinúria e edema. No entanto, em alguns casos, a elevação da pressão arterial pode ocorrer de forma assintomática, o que explica por que cerca de 12% das gestantes não apresentam queixas ou sintomas visíveis (Da Silva et al., 2023).

Além disso, reconhecer as complicações associadas à SHEG, como a síndrome HELLP (hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas), é fundamental para uma intervenção precoce e eficaz. Essas complicações podem representar riscos graves para a mãe e o feto, incluindo pré-termo, restrição do crescimento fetal, insuficiência renal, distúrbios neurológicos e até mesmo a morte materna ou fetal (Henriques et al., 2022).

Estudos demonstram que o tratamento da SHEG varia conforme a idade gestacional e os níveis pressóricos apresentados. A adesão ao tratamento medicamentoso é um processo dinâmico e multifatorial, que requer a corresponsabilização entre a equipe de saúde e a paciente. Além disso, o manejo dessa condição exige uma abordagem multidisciplinar, onde o enfermeiro desempenha um papel crucial no monitoramento, na educação e no suporte à paciente. A atuação do enfermeiro é fundamental para assegurar que o tratamento seja adaptado às necessidades individuais da gestante, promovendo uma gestão eficaz da condição e melhorando os desfechos para a mãe e o bebê (Dorner et al., 2023).

O tratamento deve ser estendido também para o período pós-parto, com a paciente sendo rigorosamente monitorada por um período mínimo de 24 a 48 horas. Durante esse tempo, o enfermeiro desempenha um papel crucial ao continuar o monitoramento da pressão arterial e do

estado geral da mãe. Essa vigilância contínua é essencial para garantir uma recuperação adequada e para a identificação precoce de possíveis complicações, assegurando que quaisquer alterações na saúde da parturiente sejam prontamente abordadas (Zorzal; Medeiros; Cabral, 2022).

Sabe-se que a SHEG é uma condição que demanda constante atualização e aprofundamento por parte dos profissionais de enfermagem. Para proporcionar um atendimento de excelência às gestantes, é primordial que esses profissionais estejam sempre atualizados com os mais recentes conhecimentos técnico-científicos. Apesar dos desafios enfrentados pelo sistema de saúde pública brasileiro, é imprescindível que os enfermeiros se dediquem com afinco para garantir um atendimento humanizado, que equilibre competência técnica e sensibilidade, promovendo um cuidado integral e acolhedor para as gestantes (Guidão et al., 2020).

Portanto, uma assistência pré-natal adequada, combinada com a capacitação do enfermeiro e suas habilidades e atitudes, possibilita uma orientação precisa às gestantes sobre os sinais e sintomas da SHEG. Essa abordagem permite a identificação precoce da síndrome, facilitando a implementação de medidas preventivas para evitar complicações secundárias e garantir um tratamento eficaz. Assim, o foco na segurança e bem-estar tanto da mãe quanto do bebê é assegurado, promovendo uma gestação saudável e um parto seguro (Rabelo, 2023).

CONCLUSÃO

Diante o exposto, podemos concluir que a assistência de enfermagem na Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) desempenha um papel crucial na promoção da saúde materna e fetal. Através de uma abordagem holística e baseada em evidências, os enfermeiros desempenham um papel fundamental desde o pré-natal até o pós-parto, fornecendo cuidados que abrangem desde a triagem e monitoramento precoces até intervenções terapêuticas e educacionais direcionadas.

O enfermeiro pode orientar as gestantes sobre medidas de estilo de vida saudável, como dieta equilibrada, atividade física adequada e redução do estresse, que podem ajudar a reduzir os riscos de desenvolvimento da SHEG, além disso, é imprescindível que haja um acompanhamento multidisciplinar com outros profissionais de saúde, como obstetras, médicos especialistas e nutricionistas, para garantir uma abordagem integrada no manejo da SHEG e implementação de estratégias de tratamento adequadas.

Ao compreenderem profundamente os desafios e complexidades associados à SHEG, os

profissionais de enfermagem estão equipados para oferecer uma assistência de qualidade, que visa não apenas ao manejo eficaz da condição, mas também ao bem-estar físico, emocional e psicossocial da gestante e do feto. Ao integrar o conhecimento clínico com compaixão e empatia, os enfermeiros desempenham um papel essencial na garantia de resultados positivos para mães e bebês afetados por essa síndrome.

REFERÊNCIAS

Abrahão, A.C.M., et al. Atuação do enfermeiro a pacientes portadoras de Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação. **Rev. Cient. da Esc. Estadual de Saúde Pública de Goiás "Candido Santiago"**, p. 51-63, 2020.

Almeida, L.D.S., et al. Atuação do enfermeiro junto a gestante hipertensa na Estratégia de Saúde da Família. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 17, n. 3, p. e5306-e5306, 2024.

Batista, L.D.S.; Kumada, K.M.O. Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica. **Revista brasileira de iniciação científica**, p. e021029- e021029, 2021.

Costa, D.M.A.; Vieira, P.R.D.A.; Mendes, M.C. A Importância do Enfermeiro na Prevenção da Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação. **SAÚDE & CIÊNCIA EM AÇÃO**, v. 7, n. 1, p. 80-88, 2021.

Da Silva, R.F. et al. Fatores relacionados a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG). **Revista Coopex.**, v. 14, n. 2, p. 1338-1371, 2023.

De Lima, M.C.C. et al. Assistência de Enfermagem a Gestante com Diagnóstico de Hipertensão na Atenção Primária a Saúde: Uma Revisão Integrativa. **REVISTA FOCO**, v. 16, n. 9, p. e2808-e2808, 2023.

Dorner, A. et al. Perfil clínico e epidemiológico de mulheres que receberam diagnóstico de síndrome hipertensiva na gestação. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 9, p. 4989-5003, 2023.

Ferraz, A.L.P. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem para Puérperas e Neonatos diante de agravos relacionados a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação. 2023.

Gomes, P.C.S.; Sampaio, V.R.E. Revisão integrativa: diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia. **RES-Revista Eletrônica em Saúde**, v. 2, n. 1, 2022.

Guidão, N.D.B.N., et al. Assistência de enfermagem no cuidado às gestantes com complicações da síndrome hipertensiva gestacional: uma revisão bibliográfica. **Revista Recien**. v.10, n.29, p.173-179, 2020.

Henriques, K.G.G., et al. Fatores de risco das síndromes hipertensivas específicas da gestação: revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, 11(5), 2022. e43911527981-e43911527981.

Mateus, S.; Silva, J.; Silva, L.S. PLÁGIO: CONCEITO, TIPOS E SUA FUNÇÃO METODOLÓGICA. **Boletim do Museu Integrado de Roraima (Online)**, Brasil, v. 13, n. 01, p. 23-32, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/bolmirr/article/view/876>.. Acesso em: 2 maio. 2024.

Rabelo, A.C.S. Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação: conhecimento da gestante e a atuação da enfermagem durante o pré-natal: uma revisão narrativa da literatura. p. 48. **Trabalho de Conclusão de Curso** –

Curso de Enfermagem da Escola de Ciências Sociais e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
Goiânia, Goiás, 2023.

Viana, G.M. Perfil clínico-epidemiológico de gestantes diagnosticadas com SHEG durante o pré-natal – Coroatá, 2020. 51 f **Monografia (Graduação) – Curso de Enfermagem, Universidade Estadual do Maranhão, 2020.**

Zorzal, J.E.R.; Medeiros, K.C.D.S.; Cabral, P.E. A assistência do enfermeiro à gestante com doença hipertensiva específica da gestação. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.** Ano. 07, Ed. 06, Vol. 02, pp. 166-186. Junho de 2022. ISSN: 2448- 0959, disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/doencahipertensiva>